

**ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО БАНКРОТСТВА**

Джураев Хусан Атамуратович,

Узбекистан, Доктор философии по экономике, заведующий кафедрой «Финансы и статистика» Термезского университета экономики и сервиса

АННОТАЦИЯ

В статье освещены подходы к толкованию финансового оздоровления предприятия. Определено, что главной задачей финансового менеджмента является обеспечение финансового равновесия предприятия в изменяющейся экономической среде. Исследовано как стадия жизненного цикла предприятий влияет на стратегию финансового оздоровления. Обоснован и уточнен комплекс санкционных мероприятий краткосрочного и долгосрочного характера. Акцентировано внимание на необходимости внедрения именно стратегического подхода в антикризисном управлении. Определены основные этапы разработки и проведения мероприятий финансового оздоровления для устранения неплатежеспособности предприятия. Изложенные подходы могут быть использованы в дальнейших исследованиях механизма предупреждения банкротства предприятий.

Ключевые слова: финансовое оздоровление предприятия, финансовая санация, стратегия финансового оздоровления, неплатежеспособность, банкротство.

Неплатежеспособность и финансовая нестабильность предприятий могут быть следствием проявления определенных кризисных ситуаций, возникших под действием факторов экономической, социальной и политической нестабильности в стране и оказавших негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность этих предприятий. Для решения этих проблем, стабилизации и дальнейшего развития таких предприятий необходимо обосновать механизм выявления и преодоления причин кризисных явлений. Следовательно, актуальной темой является исследование теоретико-методического инструментария проведения финансовой санации для вывода предприятий из кризисного состояния.

Исследуя понятие «финансовое оздоровление» можно отметить определенные неточности и недостаточную полноту наполнения отдельных толкований. Так, в нормативно-правовых документах предоставляется более узкое определение «финансового оздоровления», которое учитывает только возобновление платежеспособности и погашение задолженности перед кредиторами. Хотя к этому понятию, на наш взгляд, необходимо включение более широкого круга вопросов – улучшение показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности, увеличение стоимости предприятия путем капитализации.

В конечном итоге, именно обеспечение прибыльной деятельности предприятия и его финансовой устойчивости в изменяющейся экономической среде является условием стабильности и сохранения предприятием своей ниши на рынке. Условием обеспечения эффективности процесса управления финансовой устойчивостью предприятия является дальнейшее исследование теоретико-методических основ закономерностей развития предприятий в рыночной среде. Хозяйственной практикой доказано, что все решения по

управлению формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а следовательно, и организации денежного оборота предприятия являются взаимосвязанными и непосредственно оказывают влияние на дальнейшие финансовые результаты деятельности.

Основным результатом эффективного управления финансами является формирование необходимых источников финансовых ресурсов, направленных на обеспечение расширения операционной деятельности, стабильное увеличение стоимости собственного капитала, утверждение рыночной конкурентной позиции предприятия и создание стабильных условий его экономического развития в стратегической перспективе.

Именно акцент на обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе его развития является главной задачей финансового менеджмента. Такое финансовое равновесие предприятие может получить только при соблюдении оптимальной структуры капитала и активов, рационально обоснованных пропорций финансовых ресурсов, сформированных из разных по степени риска источников, безопасного уровня финансирования инвестиционных потребностей, что, в свою очередь, обеспечивает финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. Но вполне логично, что под действием влияния изменений внешних или внутренних факторов хозяйственной деятельности, происходит и изменение параметров такого равновесия, независимо от этапа развития предприятия.

Поэтому, объектом антикризисного управления является именно выявление и дальнейшее уменьшение действия разрушительной силы негативных факторов на нарушение финансового равновесия предприятия в динамике. Комплекс финансового оздоровления должен включать меры по управлению производством, маркетингом, финансами и персоналом. Также эту комплексность финансового оздоровления можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае для стабилизации финансового состояния, нарушенного структурными элементами кризисных явлений, требуется изменение финансовой политики предприятия на отдельной стадии жизненного цикла предприятия. Во втором случае, финансовое оздоровление уже предусматривает санацию и совокупные меры финансового менеджмента для формирования ресурсного потенциала и обеспечения постоянного финансового равновесия на всех стадиях жизненного цикла предприятия, то есть как устранение причин возникновения кризиса на предприятии, так и избегание в дальнейшем от факторов, вызвавшие ухудшение финансово-экономического положения [6, с. 52].

Следовательно, финансовое оздоровление может также рассматриваться как краткосрочное и долгосрочное, и в общем своем понимании предполагает нейтрализацию негативных последствий для достижения финансовой стабильности. Но исследование опыта финансового оздоровления многих предприятий показывает, что более успешны эффективные инвестиционные мероприятия.

Такие предприятия не только остаются на рынке, поддерживая свое существование на нем, но и усиливают свои позиции в будущем [4, с. 56]. При действии законов рыночной экономики, а именно теории цикличности, которая имеет свое влияние на каждое существующее предприятие, проблема оздоровления обязательно встает перед любым субъектом хозяйствования. То есть выживание предприятия на рынке требует от него постоянного обновления. Различные варианты реализации жизненного цикла предприятия

с учетом затрат в процессе санации приведены на рис. 1. Да, зона А характеризует развитие предприятия; зона Б – санацию предприятия; зона В – неплатежеспособность (банкротство).

Приведенные варианты кривой жизненного цикла имеют свои особенности, поэтому должны рассматриваться индивидуально [4, с. 56]. На сегодняшний день стратегическое планирование в рыночных условиях неопределенности и риска необходимо для прогнозирования возможных проблем и возможностей их преодоления в будущем. То есть стратегия в данном случае выступает гарантом стабильного развития предприятия. Однозначно неправильно было бы говорить, что только наличие стратегии позволит избежать кризисного состояния, но она позволяет уменьшить уровень вероятности его возникновения, а также, в случае наступления, – скорее преодолеть его последствия.

Рассмотрим санацию как совокупность мер по устранению неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости, внедрение превентивных действий по избежанию банкротства, повышение конкурентоспособности. Такие мероприятия должны быть нацелены на восстановление эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия через разработку программы оздоровления и развития, а также выявление и реализацию неэффективных структурных подразделений, поиск скрытых резервов и дополнительных стимулов.

Основной целью этих мероприятий является «выигрывание времени» для проведения более глубокой реорганизации предприятия. Именно поэтому оптимальными стадиями жизненного цикла для ее производства выступает стадия возникновения (становления), а также период стремительного спада деятельности (на рис. 1 – зоны А, В).

Рис. 1. Изменение соотношения скопленного потенциала ресурсов и их издержек в процессе санации на этапах жизненного цикла компании [10, с. 216]

В стратегической перспективе оздоровление предполагает выявление оптимального и рационального использования возможностей предприятия по формированию прибыли, т.е. на поддержание финансовой устойчивости в долгосрочном периоде [10]. Следовательно, следующая стратегия целесообразна в ситуации наличия определенного внутреннего потенциала для проведения активных оздоровительных действий (на рис. 1 - зона Б).

При этом варианте внешние финансовые ресурсы инвестируются в расширение производственного, кадрового и маркетингового потенциала предприятия. Особенностью такой стратегии есть то, что она помогает оздоровить объект путем реализации цели прорыва. Возможно также эффективно сочетать защитную и наступательную стратегии с целью более эффективного и стремительного восстановления платежеспособности предприятия [2, с. 88-89].

На эффективность осуществления финансового оздоровления влияет также субъективный фактор – рациональный и умелый подход руководства к разработке такой стратегии деятельности и развития, что позволило бы добиться максимальных результатов при минимальных рисках. Процесс разработки проекта финансового оздоровления также требует высокой степени осведомленности о особенностях ведения определенного бизнеса; создание квалифицированной команды специалистов, которые должны реализовывать план оздоровления, и профессионального антикризисного руководства ею; эффективного управления рисками проекта с учетом его ограниченности в стоимости и сроках проведения санационных мероприятий.

Принятие решения в пользу проведения санации (а не ликвидации) предприятия должно быть обоснованным, прежде всего, оценкой возможности восстановить стабильные входящие денежные потоки. Если неплатежеспособность предприятия является временной, то возможно вовлечение в процесс разработки досудебных санационных мероприятий не только собственников предприятия, но и кредиторов. Последние достаточно заинтересованы в сбережении своих средств, а следовательно, при наличии значительных шансов по преодолению кризисного состояния предприятия, могут согласиться на реструктуризацию долга в части продления сроков его погашения.

Решающим аргументом в пользу принятия решения о ликвидации предприятия, по мнению зарубежных специалистов, является низкая оценка вероятности возобновления успешной деятельности предприятия, а ее продолжение связано со значительными рисками и убытками [4, с. 57].

В случае принятия решения о сохранении предприятия основной задачей антикризисного менеджмента становится разработка системы мер по финансовому оздоровлению, которые можно сгруппировать по двум направлениям: восстановление платежеспособности предприятия и стабилизация его финансового состояния; создание стратегии развития, ориентированной на реструктуризацию предприятия с целью нейтрализации в будущем причин кризиса.

Процесс формирования мер, направленных на финансовое оздоровление, может происходить по следующим этапам (см. рис. 2).

Мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия		
Защитная стратегия	I этап. Цель – устранение неплатежеспособности	Первоочередные мероприятия: -продажа краткосрочных финансовых инвестиций; -ускорение инкассации дебиторской задолженности; -снижение страховых запасов товарно-материальных ценностей; -реструктуризация кредиторской задолженности с целью продления срока ее уплаты; -отсрочка расчетов по отдельным формам внутренних текущих обязательств.
Наступательная стратегия	II этап. Цель – восстановление финансовой устойчивости	Стабилизационные мероприятия: -уменьшение величины постоянных затрат; -снижение уровня переменных затрат; -проведение рациональной ценовой политики; -замораживание или выход из инвестиционных проектов; -отказ от выплаты дивидендов; -уменьшение расходов на социальные программы
	III этап. Цель – обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде	Меры инвестиционного характера: -расширение существующих и выход на новые рынки сбыта через активизацию маркетинговой политики; -оптимизация структуры активов и капитала; -капитализации прибыли; -поиск внешних стратегических инвесторов.

1. Внедрение первоочередных мер по устранению неплатежеспособности предприятия. На данном этапе используются оперативные меры возобновления платежеспособности (по принципу «отсечения излишнего») [1, с. 252]. Перед руководством возникает вопрос об уменьшении размера текущих финансовых обязательств и увеличении суммы денежных средств, необходимой для погашения краткосрочных обязательств. Для этого необходимо уменьшить как размер текущих потребностей, вызывающих рост финансовых обязательств, так и размер отдельных видов ликвидных активов из-за необходимости их конверсии в денежные средства. Среди таких мер могут быть: продажа краткосрочных финансовых инвестиций, ускорение инкассации дебиторской задолженности, снижение страховых запасов товарно-материальных ценностей, реструктуризация кредиторской задолженности с целью продления срока ее уплаты, отсрочка расчетов по отдельным формам внутренних текущих обязательств (расчеты с дочерними предприятиями, по выплате дивидендов) и др.

В международной практике максимальные сроки получения результатов от оперативного регулирования не должны превышать шести месяцев.

2. Реализация стабилизационных мер, направленных на восстановление финансовой устойчивости. На этом этапе должен быть задействован комплекс мер по улучшению финансового состояния. Результатом такого улучшения должно стать достижение финансового равновесия, то есть размер поступления собственных финансовых ресурсов должен равняться размеру их расходования на минимальные повседневные потребности предприятия. В кризисных условиях, когда у предприятия ограничены возможности увеличения потока собственных финансовых ресурсов, руководство вынуждено сокращать объемы операционной и инвестиционной деятельности для достижения точки финансового равновесия (по принципу «сжатия предприятия») [1, с. 257–261].

Среди возможных мероприятий этого этапа финансового оздоровления являются следующие: уменьшение величины постоянных затрат, снижение уровня переменных затрат (повышение производительности труда, сокращение производственного персонала), проведение рациональной ценовой политики, замораживание или выход из инвестиционных проектов, отказ от выплаты дивидендов, уменьшение расходов на социальные программы и др.

3. Разработка мер инвестиционного характера. Целью проведения мероприятий этого этапа финансового оздоровления является обеспечение финансового равновесия предприятия в долгосрочном периоде (использование «модели устойчивого роста») [1, с. 262-264].

Согласно такому подходу необходим учет того момента, что возможный темп прироста объема производства продукции не должен нарушать финансового равновесия. Так, привлечение дополнительных внешних источников финансовых ресурсов для наращивания объемов производства оправдано только при наличии соответствующей конъюнктуры товарных рынков. Именно при такой рыночной ситуации предприятие может надеяться на стабильные входящие денежные потоки.

Исходя из этого, на данном этапе проводят следующие основные санационные мероприятия: расширение существующих и выход на новые рынки сбыта через активизацию маркетинговой политики, оптимизация структуры активов и капитала, капитализацию прибыли, поиск внешних стратегических инвесторов и др.

Следовательно, можно утверждать, что финансовое оздоровление имеет комплексный характер и включает мероприятия финансово-экономического, производственно-технического, организационно-правового и социального направления. Выводы из проведенного исследования.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать общий вывод о том, что в условиях рыночной экономики финансовое оздоровление является действенным инструментом предупреждения банкротства предприятий. В общем своем понимании, оно предполагает нейтрализацию негативных последствий для достижения финансовой стабильности. Учет особенностей процесса санации на разных стадиях жизненного цикла предприятий может непосредственно повлиять на принятие решения о санации или ликвидации должника.

Также на принятие такого решения влияет результат оценки вероятности возобновления успешной деятельности предприятия. Комплекс мероприятий в рамках стратегии финансового оздоровления последовательно должен разрабатываться по

следующим этапам: устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости, обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде. То есть, финансовое оздоровление только тогда достигает своей цели, когда санкционные мероприятия носят комплексный характер и применяются не только в кризисном состоянии, а внедряются постоянно с учетом стратегического развития предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Muratov R.S., DJalalova I.A., Oripov S.Sh. Korxonona iqtisodiyoti. Darslik. -Т.: «Fan va texnologiya», 2014,424 bet.
2. Гудзь Т.П. Система раннего выявления и преодоления финансового кризиса предприятий: Монография. Полтава: РВЦ ПУСК, 2007. 166 с.
3. Зулунова Ф.А. Корхоналар молиявий салоҳият таҳлилини такомиллаштириш. Диссертация.- Самарқанд.- 2008.- 143 б.
4. Канкиа Н.А. Процесс разработки стратегии финансового оздоровления предприятия. Стратегии бизнеса. 2014. No 2. С. 56-59.
5. Карпунь И.Н. Антикризисные мероприятия на предприятии: управление, стратегия, цели и задачи: монография. Львов: «Магно-лия-2006», 2008. 440 с.
6. Костецкий В.В. Особенности осуществления финансового оздоровления предприятия. Экономический анализ. 2016. Том 26. No 1. С. 50-57.
7. Пономаренко В.С., Раевнева О.В., Степурина С.А. Механизм санационного управления предприятием: основы формирования и модели реализации: монография. Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009. 304 с.
8. Раевнева О.В., Берест М.М. Санационная стратегия промышленного предприятия: механизм формирования и модели реализации. Х.: ИД «ИНЖЭК», 2012. 344 с.
9. Терещенко А.А. Антикризисное финансовое управление на предприятии: монография. К.: КНЭУ, 2006. 268 с.
10. Череп А.В., Романченко А.А. Определение мер по восстановлению платежеспособности должника. Вестник Запорожского национального университета. 2010. No 1(5). С. 213-219.